

Georgiana Elisabeta PANAIT,
Buzău, România

...

sufletul meu în căutarea ta începe să rătăcească
printre pietrele vieții, neconținut aleargă
deschide ușa gândurilor și iese -
tăcerea filosofică...
sub soare, legată strâns, stă iubirea.
inima-mi spune:
“miroase a păsări călătoare”!

Despre Dragoste

poți pași către iubire
pe cărările amintirilor.
poți zbura către iubire
pe aripi de vise.
poți cânta iubirii
la pianul timpului.
poți sau nu...?
iubirea poate....

Mama

tu aduci raze
de fericire în suflet
pentru tine mâinile mele -
creează primăveri cu fluturi
pentru tine lira mea -
îmbină ritmul cu vibrația amintirilor.
pentru tine și numai pentru tine
noi prefacem fluturii
în vise, în zâmbete și-n flori !

Cheia

cheia e la tine -
ascunsă-n labirintul inimii.
poarta spre cunoaștere au închis-o
gândurile negre.
simt cum valul speranței
te împresoară cu fluturi de gheață...
ascultă ruga mea
e ultimul geamăt din floarea vieții
nu lăsa să te doboare
cheia e la tine...

Răsturnare

cuprinsă de vraja timpului
am răsturnat pe oglinda timpului
anii, lunile, bogăția.
până când să îndur?
o viață în cavoul timpului?
până când să accept
lumea cu pateticile-i vorbe?
până când să agonisesc?
și să constat că -
n-am nimic?!